

Intelligent Conflict Management by Integrating BIM Models and Power BI

Sabrina Rayane Silva Lucena¹, Ranielle Lopes dos Santos², Allan Vinicius Rodrigues Soares Aureliano³, Bianca Maria Vasconcelos⁴

¹ Universidade de Pernambuco, Brasil, srs1@poli.br ² Universidade de Pernambuco, Brasil, rls@poli.br ³ Brasil, allanrodriguesoficial7@gmail.com ⁴ Universidade de Pernambuco, Brasil, bianca.vasconcelos@upe.br

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo propor um *dashboard* para a gestão eficiente de conflitos detectados em modelos BIM. Para isso, é desenvolvido um estudo de caso, o qual analisa o relatório de conflito de uma modelagem realizada por uma empresa de construção civil. Primeiro foram padronizados os dados obtidos no Navisworks. Em seguida é desenvolvido o painel BI, juntamente com uma automação para envio de notificações. A utilização do Power BI possibilitou a filtragem dos conflitos, reduzindo em mais de 50% o quantitativo inicial. Além disso, o *dashboard* proporcionou a visualização dinâmica dos indicadores de monitoramento, facilitando a conferência dos componentes em colisão, prazos e responsáveis. Os e-mails automáticos enviados aos projetistas auxiliaram no atendimento dos prazos para resolução. O trabalho apresenta contribuições significativas para o avanço das práticas relacionadas à gestão de conflitos, propondo uma abordagem para aumentar a transparência durante a coordenação de projetos BIM.

Keywords: Dashboard, Project, Coordination, Modeling, Automation.

DOI: [10.5281/zenodo.18354557](https://doi.org/10.5281/zenodo.18354557)

1. Introdução

Um projeto é composto por múltiplas disciplinas que se relacionam de forma complexa para que haja o pleno funcionamento da edificação. Dessa forma, os sistemas devem colaborar entre si, evitando que ocorram conflitos decorrentes de sobreposições espaciais. Cada projetista é então responsável por manter uma rede de relações adequada entre os componentes (Liu et al., 2024).

Nesse sentido, a coordenação de projetos proporcionada pelo *Building Information Modeling* (BIM) torna-se um processo essencial. A partir dela é possível analisar as propriedades geométricas e as relações espaciais entre modelos de diferentes disciplinas. A representação de informações físicas e funcionais dos elementos e a capacidade de integração do software BIM com outras tecnologias traz consigo maior facilidade na identificação dos diferentes tipos de conflitos presentes em projetos (Yin et al., 2024).

A verificação de conflitos no ambiente BIM influencia decisões críticas de projeto. Quando realizada corretamente, contribui para uma execução mais eficiente da construção. Conflitos podem surgir em diferentes fases do projeto, porém, resolvê-los nas etapas iniciais de modelagem acarreta em recursos de correção menores (Chidambaram, 2020).

Entretanto, as ferramentas BIM ainda apresentam limitações ao gerenciar conflitos, visto que costumam detectar um número significativo de conflitos irrelevantes e duplicados, impactando no tempo gasto para resolução (Tang et al., 2024). Além disso, os coordenadores de projetos enfrentam desafios ao lidar com os relatórios de conflitos extraídos durante o processo. Dentre os principais problemas estão: manter uma comunicação assertiva durante a resolução de conflitos e atribuir as responsabilidades técnicas necessárias para as diferentes partes interessadas envolvidas. Mesmo com a realização de reuniões de coordenação específicas, é comum que ocorram atrasos, decorrentes principalmente da ineficiente identificação do que deve ser priorizado, qual a urgência de cada conflito e quem deve estar envolvido (Mehrbood et al., 2019).

De forma a melhorar a gestão das informações, ferramentas de *Business Intelligence* podem ser utilizadas em conjunto com modelos BIM para gerar *insights* mais assertivos, a partir do tratamento, filtragem e transformação dos dados em gráficos interativos, personalizados e de fácil visualização. Dentre elas, o Microsoft Power BI tem benefícios significativos devido a sua facilidade de uso, interface amigável e possibilidade de integração de dados provenientes de múltiplas fontes (Harode et al., 2022). No que tange ao gerenciamento de conflitos, o seu uso pode direcionar o foco a conflitos relevantes, tornando mais precisa a conferência dos componentes em colisão, prazos e prioridades.

Devido ao exposto, o presente trabalho tem como objetivo propor um *dashboard* para a gestão inteligente de conflitos detectados em modelos BIM de uma edificação. Para atingí-lo, outros objetivos incluem: desenvolver um relatório de conflitos padronizado com os parâmetros necessários para sua gestão eficiente; viabilizar a filtragem e análise das informações a partir do estabelecimento de indicadores de monitoramento e o alinhamento com o modelo 3D; e proporcionar uma comunicação automatizada com os profissionais, contribuindo para a resolução dos conflitos e atendimento de seus prazos.

2. Desenvolvimento

2.1. Gerenciamento de conflitos de modelagem BIM

O BIM revolucionou o setor da construção a partir do estabelecimento de um ambiente de dados colaborativo. Nele são integrados detalhes de todas as fases do ciclo de vida de um edifício, desde o projeto até a operação. Os modelos BIM incorporam informações paramétricas detalhadas, permitindo a realização de análises de desempenho e simulações. A coordenação baseada em BIM demonstra grande relevância em edificações que apresentam múltiplos sistemas e complexidade, possibilitando a definição precisa da localização e das dimensões dos componentes que os compõem. A partir disso, podem ser identificados com antecedência a ocorrência de potenciais conflitos entre disciplinas (Lilis et al., 2025).

A detecção e resolução de conflitos constituem uma etapa fundamental durante a coordenação dos projetos, possível através da interoperabilidade presente entre as plataformas BIM (Liu et al.,

2024). Os conflitos podem ser denominados como *clashes* ou interferências, e são entendidos como sendo falhas ou omissões no projeto, resultado de incompatibilidades funcionais dos componentes, divergências com relação aos parâmetros normativos ou erros técnicos. A detecção de conflitos deve ser conduzida pelos projetistas durante a modelagem, precedendo o processo de construção. Essa fase contribui para a manutenção da qualidade do projeto e envolve múltiplas iterações, nas quais os conflitos são identificados, classificados, avaliados e resolvidos até que se chegue em um modelo coordenado viável (Chahrour et al., 2021).

A maneira mais comum de categorizar os conflitos consiste em abordá-los tomando como referência a gravidade do seu impacto e o conseqüente atraso que pode ser gerado pelas colisões, obtendo assim dois tipos de conflitos: conflitos graves (*hard clashes*) e conflitos suaves (*soft clashes*). Os conflitos graves tratam de conflitos físicos diretos entre dois componentes, ou seja, dois componentes ocupando simultaneamente o mesmo espaço. Já os conflitos suaves se referem a situações em que, embora não haja interseção geométrica, os elementos apresentam parâmetros incompatíveis, que podem comprometer a funcionalidade, a acessibilidade ou o desempenho construtivo (Liu et al., 2023).

O fluxo para a realização do gerenciamento de conflitos em BIM engloba aspectos tanto do ponto de vista tecnológico, como a utilização de softwares de modelagem e verificações de qualidade, quanto organizacionais, devido a necessidade de constante coordenação, comunicação e tomadas de decisões. As etapas essenciais são apresentadas na Fig.1.

Figura 1 - Fluxo BIM para o gerenciamento de conflitos. Fonte: Autoria própria, 2025.

Durante a modelagem BIM, cada equipe (arquitetônica, estrutural, mecânica, elétrica ou hidráulica) desenvolve seu modelo em ambiente próprio. O guia fornecido por Sacks et al. (2018) oferece uma descrição aprofundada sobre esse tema, durante o processo de projeto, construção e gestão de instalações. Nele podem ser consultadas informações essenciais sobre as tecnologias BIM, questões comerciais e organizacionais associadas à sua implementação e dos profundos impactos que o uso eficaz do BIM pode causar a todas as partes envolvidas em uma instalação ao longo de sua vida útil.

Em seguida, é construído o modelo federado, no qual os modelos de todas as disciplinas são integrados em um ambiente comum de dados (*Common Data Environment – CDE*), em formato nativo ou uso de padrões abertos, como o *Industry Foundation Classes (IFC)*, conforme desenvolvido pela BuildingSMART International (2025). Depois ocorre a detecção de conflitos, onde são aplicadas ferramentas específicas em softwares BIM (exemplo: *clash detection* no Autodesk Navisworks) para identificar interferências geométricas ou paramétricas. As demais etapas podem ser descritas como (Mehrbood et al., 2019):

- Registro dos conflitos – documentação dos conflitos por meio da extração de relatórios ou utilizando plataformas colaborativas.
- Classificação e atribuição – categorização dos conflitos de acordo com o seu tipo (*hard clash* e *soft clash*) e atribuição da resolução de cada conflito aos responsáveis técnicos.
- Resolução de conflitos – ajustes realizados na modelagem ou redefinição de parâmetros de projeto para compatibilização das disciplinas, considerando normas técnicas e diretrizes construtivas.

- Validação – Checagem da viabilidade das soluções empregadas, eliminação de conflitos restantes e ajustes adicionais.
- Aprovação e controle – a versão final do modelo é disponibilizada no CDE, e a coordenação confirma o seguimento do projeto para a fase de construção.

Esse fluxo demanda uma comunicação contínua entre os projetistas, coordenadores e gestores, fator que é determinante para reduzir retrabalhos e potencializar a eficiência do ciclo de vida do empreendimento. A literatura recente também destaca a integração do gerenciamento de conflitos com as dimensões 4D e 5D do BIM, permitindo associar os conflitos a impactos diretos do cronograma e custos, o que amplia a capacidade de tomada de decisão estratégica (Chahrour et al., 2021).

2.2. Integração do BIM com o Power BI

A utilização de plataformas BIM fornece recursos voltados para a exibição e organização das informações, facilitando a identificação dos diferentes componentes de projeto. Entretanto, ainda existem restrições com relação ao processamento e manipulação avançada dos dados, o que leva à utilização de *plugins* para suprir tais demandas. Nesse sentido, o Power BI é utilizado para a melhoria do gerenciamento de diferentes informações presentes nos modelos BIM (Moret-Colomer, 2023; Santos et al., 2024). A possibilidade de gerar painéis e gráficos para a gestão eficiente dos projetos, levou alguns autores a investigar os benefícios da aplicação dessa ferramenta.

Harode et al. (2022) implementaram painéis do Power BI para a exibição de dados atualizados do ciclo de vida das instalações vinculadas ao modelo. O *feedback* dos usuários indicou a eficácia desse método para a gestão das instalações, permitindo extrair *insights* de diferentes fontes. Santos et al. (2024) utilizaram *dashboards* para análises quantitativas de uma modelagem BIM arquitetônica, visando o processo de orçamentação. Khan et al. (2024) evidenciaram o auxílio dos painéis do Power BI para oferecer aos tomadores de decisão compreensões mais profundas sobre a relação dos tipos prevalentes de acidentes de construção e atividades associadas.

Tratando do gerenciamento de conflitos, Caparas (2019) e Liang (2020) demonstraram a visualização de dados de conflitos no Power BI, através da extração prévia de planilhas Excel do software Navisworks. A representação gráfica dos conflitos permitiu sintetizar grandes volumes de informações, analisando-os de forma inteligente e interativa. Kadcha (2022) investigou a mesma aplicação, utilizando do Dynamo e *plugins* para otimizar a extração das informações, vinculando a geometria 3D aos elementos em colisão para facilitar sua coordenação.

Estes estudos apresentavam como foco a identificação dos conflitos de acordo com informações já presentes nos relatórios extraídos, como as disciplinas/elementos envolvidos no conflito, categoria do conflito e ID dos elementos. Assim, o objetivo dos autores era apenas empregar os painéis como uma nova forma de visualização dos conflitos, a serem utilizados posteriormente em reuniões de coordenação. Como melhorar a gestão de prazos e responsabilidades técnicas para a resolução dos conflitos, permaneceu como um tema não explorado. Por isso, esse estudo traz como diferencial a análise de tais parâmetros, otimizando a forma como são comunicadas as prioridades para os diferentes projetistas envolvidos.

3. Método

Tomando como base a revisão da literatura e os desafios que persistem ao se gerenciar conflitos, o Power BI foi aplicado nesta pesquisa visando a otimização desse processo durante a coordenação das informações em projetos BIM. Para isso, conforme fundamentação apresentada por (Gil, 2009), é desenvolvido um estudo de caso, o qual explora o processo de gestão de um relatório de conflito de uma modelagem realizada por uma empresa de construção civil.

Primeiro é realizada a extração dos dados do objeto de estudo no software Autodesk Navisworks. Em seguida, são atribuídos parâmetros e informações essenciais ao relatório, de forma a viabilizar a posterior gestão de prazos e responsabilidades relacionadas aos conflitos. A planilha padronizada é então vinculada ao Power BI, no qual os dados são tratados e construídas visualizações e indicadores para o monitoramento dos conflitos. Para abrir o modelo BIM no Power BI, é feita a conversão usando o 3DBI, permitindo vincular os dados ao visual gráfico do modelo através dos IDs dos elementos em

colisão. Por fim, visando a melhoria da comunicação, uma automação é desenvolvida para enviar notificações via e-mail para os responsáveis por conflitos próximos da data limite de resolução ou atrasados. As fases da metodologia deste trabalho são resumidas na Fig.2.

Figura 2 - Fluxograma do trabalho. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.1. Descrição do objeto de estudo e exportação dos dados

O estudo foi desenvolvido a partir do banco de dados de uma empresa especializada em modelagem BIM localizada na região Nordeste do Brasil. A pesquisa aplicada teve como objeto um empreendimento horizontal de grande porte, composto por um conjunto habitacional de casas, com aproximadamente 72.000 m² de área construída. Além das unidades habitacionais, o empreendimento inclui edificações destinadas a áreas comuns, tais como espaço gourmet, salão de festas, administração/academia, portaria, abrigo de resíduos, quadra poliesportiva e pet play.

A escolha da obra deve-se ao seu porte e diversidade tipológica, que a tornam adequada para o desenvolvimento de uma abordagem de análise e gestão de conflitos em modelos BIM. Para aplicação prática, foi selecionado o bloco do salão de festas, integrado à administração, pertencente à área comum do empreendimento. Esse bloco possui 81,31 m² distribuídos em cinco ambientes e uma circulação, sendo considerado o mais representativo por ter apresentado o maior número de incompatibilidades durante o processo de coordenação do projeto.

O processo de extração para criação da base de dados foi conduzido em etapas sequenciais. Inicialmente, as disciplinas de arquitetura, estrutura, climatização, elétrica, telefonia, hidráulica e sanitária foram modeladas no software Autodesk Revit. Em seguida, o modelo federado foi integrado ao Autodesk Navisworks, para realização da análise de compatibilização.

A partir dessa análise, foi gerado um relatório em formato .txt contendo os dados dos conflitos detectados entre os modelos. Na etapa seguinte, realizou-se a exportação do modelo em formato .3DBI com o uso do *plugin* 3DBI no Revit, possibilitando a integração com o Power BI e com as demais fontes de dados.

Essa conversão foi essencial para estabelecer a correspondência entre os IDs dos elementos presentes no relatório de conflitos e os respectivos elementos geométricos do modelo, viabilizando a criação de visualizações interativas e a consolidação da base de dados no *dashboard*. O “Element ID” se refere a um código único de identificação recebido por cada elemento automaticamente durante a modelagem em softwares BIM.

3.2. Parametrização do relatório de conflitos

O relatório de conflitos obtido através do Navisworks é composto principalmente por 8 colunas, as quais relacionam os dados da imagem do conflito, nome do conflito, seu status, distância entre os elementos, descrição do tipo de conflito, data da detecção, pontos de coordenadas do conflito e a identificação do conflito (ID único relacionado aos elementos em colisão, diferente do obtido no Revit). Na Fig.3 é apresentado um exemplo deste relatório.

Image	Clash Name	Status	Distance	Description	Date Found	Clash Point	Item ID
	Clash46	Active	-0.004	Hard	2025/6/9 14:27	x:42.052, y:18.687, z:1.787	Element ID: 0q3UEjKjXjOplwOTPuMHo8
	Clash1	Active	-0.004	Hard	2025/6/9 12:09	x:42.052, y:18.687, z:1.787	Element ID: 0q3UEjKjXjOplwOTPuMHo8

Figura 3 - Exemplo de relatório de conflitos obtido do Autodesk Navisworks. Fonte: Autoria própria, 2025.

Além destas colunas, foi possível extrair do arquivo .txt as informações relacionadas as disciplinas envolvidas nos conflitos, descrição dos dois itens que estavam em conflito (se era uma tubulação, viga, etc) e o Element ID associado ao componente modelado. O arquivo foi então transformado em formato excel e, para viabilizar a gestão de conflitos do ponto de vista das responsabilidades técnicas e prazos associados a cada projetista, outros parâmetros e informações essenciais foram atribuídos.

Assim, o relatório parametrizado contou com a adição de dois novos campos, o responsável pela resolução de cada um dos dois itens e a data para conclusão, ou seja, prazo limite para a resolução. Por via de exemplo, não foram atribuídos nomes aos responsáveis, estes foram chamados de “projetista elétrico”, “projetista hidráulico”, “projetista mecânico”, “projetista estrutural” e “projetista telefonia”. Os prazos foram estabelecidos de acordo com a hierarquia de criticidade das disciplinas. Assim, as datas priorizavam a resolução de conflitos envolvendo elementos estruturais, visto que são mais críticos (Bitaraf et al., 2024). Em seguida estavam os elementos mecânicos, tubulações por gravidade (sanitário), tubulações acionadas por pressão (hidráulica) e por último o sistema elétrico e de telefonia (Liu et al., 2024). Essa etapa foi primordial para o estabelecimento de uma sequência de resolução que trará a gestão adequada dos conflitos.

3.3. Desenvolvimento do Painel BI

Após o tratamento dos dados do relatório de conflitos e obtenção de uma planilha estruturada, esta foi inserida no Power BI. Para garantir a consistência da informação, os conflitos foram inicialmente filtrados, eliminando *clashes* irrelevantes, através da seleção das colunas correspondentes ao ID do elemento 1 e ID do elemento 2 e posterior utilização da funcionalidade “Remover Linhas > Remover Duplicadas”.

A partir da planilha filtrada e da importação do modelo no formato .3DBI contendo todas as disciplinas do projeto, conforme apresentado na Fig.4, foi possível desenvolver o Painel BI com um *dashboard* adaptado para gestão eficiente de conflitos detectados em modelos BIM de uma edificação.

Criação de visual para inserção do formato .3DBI

Modelo importado no Power BI

Figura 4 - Importação do modelo no Power BI. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.4. Automação de notificações

A automação foi desenvolvida a partir da plataforma de código aberto chamada de n8n. Essa ferramenta permite a criação de fluxos de trabalho de Inteligência Artificial (IA), nos quais diferentes serviços são conectados para executar tarefas de forma articulada. Assim, foi possível integrar o relatório de conflitos, gmail e chatgpt, com o objetivo de otimizar a comunicação dos coordenadores BIM com os projetistas responsáveis por resolver os conflitos, auxiliando no atendimento dos prazos.

Esse automação é formada por dois fluxos, mostrados na Fig.5, compostos por diferentes *nodes*, ou seja, blocos de construção que representam uma ação do processo e que podem se conectar a outros softwares. No primeiro fluxo, é feita a verificação e análise dos conflitos da seguinte forma: o *node* um tem a função de ativar a automação todo dia às 8 da manhã, já o dois captura os dados da planilha de conflitos e traz para o fluxo. O *node* três trata esses dados, filtrando quais desses conflitos se encontram atrasados ou a menos de dois dias do prazo de conclusão proposto para a sua resolução. Já o *node* quatro é uma integração com o chatgpt da OpenAI, por meio do qual ocorre a leitura dos dados da planilha, identificando e criando o e-mail com a especificação dos signatários e corpo do e-mail adaptados para cada um dos diferentes projetistas envolvido no conflito.

Para enviar esses e-mails, o *node* do chatgpt aciona o segundo fluxo, denominado neste caso como "Tom". Assim, as notificações são direcionadas para os devidos responsáveis, avisando sobre o prazo de conclusão para a resolução dos conflitos.

Figura 5 - Fluxos da automação no n8n. Fonte: Autoria própria, 2025.

4. Resultados

O relatório de conflitos extraído a partir do Naviswork detectou a presença de 55 conflitos na edificação estudada. Porém, ao realizar a checagem inicial, foi verificada a ocorrência de conflitos com IDs duplicados, visto que a colisão ocorria em diferentes partes do mesmo elemento. Um exemplo típico ocorreu devido a uma caixa de passagem elétrica, na qual todas as saídas de eletrodutos foram relatadas como conflitos diferentes. Esse fato, conforme aborda Ahmadpanah et al. (2023), retrata como os softwares de detecção muitas vezes encontram uma grande número de conflitos irrelevantes/ignoráveis, sendo necessário otimizar esses dados para posteriormente realizar a classificação e atribuição de responsabilidades para resolvê-los.

Assim, a utilização do Power BI possibilitou a filtragem dos conflitos duplicados de maneira rápida e eficiente. Como resultado, obteve-se um total de 19 conflitos restantes para serem gerenciados,

reduzindo em mais de 50% o quantitativo encontrado inicialmente e solucionando a sobrecarga informacional trazida pelo software BIM, apresentada por Tang et al. (2024). Na Tab.1 pode ser visualizado o número de conflitos inicial e após filtragem relacionados às disciplinas. Dentre elas, os conflitos entre viga x instalações foram os mais expressivos, restando 9 casos para resolução.

Tabela 1 – Nº de conflitos por disciplinas antes e após filtragem.

Disciplinas	Nº de conflitos identificados pelo Navisworks	Nº de conflitos após a remoção de duplicatas
Viga x Instalações	32	9
Elétrica x Hidráulica	16	5
Elétrica x Sanitário	4	2
Telefonia x Elétrica	3	3

Fonte: Autoria própria, 2025.

Uma tabela foi criada para a inserção dos dados do relatório de conflitos filtrado e padronizado, conforme pode ser visto na Fig.6. Destaca-se a criação de dois indicadores adicionais, o “status” de resolução e os “dias em atraso”, implementados a partir das demais colunas já presentes. Nelas foram utilizadas formatações condicionais, adicionando, respectivamente, ícones que indicavam se o status estava “Dentro do prazo”, “Em atraso” ou “Perto de vencer”, e gradiente na cor da tela de fundo, indo do vermelho, para os casos mais críticos, amarelo para os intermediários, e verde para os que apresentavam zero dias de atraso. Essa configuração torna a visualização mais intuitiva para a interpretação dos dados.

Clash Name	Tipo de Conflito	Clash Point	Disciplinas	Data da Detecção	Prazo para conclusão	Descrição Item 1	Descrição Item 2	Responsável 1	Responsável 2	Status	Dias em Atraso	ID Item 1	ID Item 2
Clash27	Hard	10.262m, 0.134m, 2.297m	Viga x Instalações	02/08/2025	20/08/2025	TCM_EST_Viga Retangular Concreto:14x50	Caixa de passagem elétrica	Projetista Estrutural	Projetista Elétrico	Em atraso	3	3275232-2930075	3275220-4317539
Clash24	Hard	10.348m, 0.134m, 2.226m	Viga x Instalações	02/08/2025	20/08/2025	TCM_EST_Viga Retangular Concreto:14x50	Tubulação flexível redonda:Rede Fregonjama (Ø7/2"x1,1/8")	Projetista Mecânico	Projetista Estrutural	Em atraso	3	3275232-2930075	3275217-4317539
Clash2	Hard	4.729m, 4.492m, 0.438m	Elétrica x Sanitário	02/08/2025	22/08/2025	Caixa de passagem elétrica	Tipos de tubos:TCM_PVC - Esgoto - Série Normal	Projetista Elétrico	Projetista Sanitário	Em atraso	1	3220-4353944	3275226-2101349
Clash21	Hard	4.775m, 3.210m, 1.121m	Telefonia x Elétrica	02/08/2025	27/08/2025	Condutor sem conexão:Elétrico:duto Flexível Corrugado de PVC	Condutor sem conexão:Elétrico:duto Flexível Corrugado de PVC	Projetista Elétrico	Projetista Telefonia	Dentro do Prazo	0	3275229-4031699	3275220-4369592

Status	Dias em Atraso
Em atraso	3
Em atraso	3
Em atraso	1
Dentro do Prazo	0

Figura 6 - Relatório de conflitos padronizado no Painel BI. Fonte: Autoria própria, 2025.

A apresentação de todos os campos presentes na tabela, proporcionou maior facilidade aos projetistas durante a análise dos prazos e das responsabilidades a quais foram atribuídos, além dos da consulta às informações típicas de um relatório de conflitos. Dessa forma, pode-se resolver uma das principais dificuldades encontradas durante a gestão de conflitos, relacionada a identificação das prioridades, urgência dos conflitos e quais responsáveis técnicos devem estar envolvidos (Mehrbood et al., 2019).

O *dashboard* completo é apresentado na Fig.7. No topo da imagem é possível visualizar a aplicação de filtros para cada um dos projetistas envolvidos nos conflitos (elétrico, hidráulico, estrutural, sanitário e telefonia). Logo abaixo têm-se gráficos que expõem o número de conflitos por disciplina e o status da resolução dos conflitos, que identifica se o prazo para sua conclusão foi atendido, ou seja, está concluído, ou se está em atraso, dentro do prazo ou perto de vencer. O relatório de conflitos parametrizado é apresentado ao final do painel.

Figura 7 - Dashboard proposto para a gestão de conflitos. Fonte: Autoria própria, 2025.

Além dos gráficos citados, foi incluído a modelagem BIM da edificação, que possibilitou a linkagem dos IDs dos elementos entre o 3D e os demais gráficos presentes. Na Fig.8 é apresentado o painel após a seleção do Clash39 na tabela, filtrando automaticamente as demais informações, inclusive os elementos no modelo, através da relação criada com o Element ID de cada item em conflito.

Figura 8 - Seleção do Clash39 na tabela do dashboard. Fonte: Autoria própria, 2025.

Os resultados obtidos corroboram com o trabalho de Santos et al. (2024), o qual destaca que a integração de modelos BIM e o Power BI traz melhorias durante a conferência das informações,

proporcionando maior dinamismo na visualização dos dados, facilidade para relacionar os itens do relatório com sua localização no modelo e redução do excesso de informação.

O uso de painéis (*dashboards*) potencializa a coordenação dos projetos, através da criação de visuais gráficos que apresentam indicadores de monitoramento visivelmente interativos e intuitivos (Kadcha et al., 2022). Assim, o *dashboard* proposto para a gestão de conflitos demonstrou ser um recurso eficaz para a solução dos problemas abordados na revisão da literatura, viabilizando a tomada de decisões mais assertivas.

Para otimizar a resolução desses conflitos, a automação desenvolvida enviou e-mails comunicando aos projetistas sobre o prazo para conclusão, quando este se encontrava perto de vencer (dois dias ou menos da data prevista) ou em atraso. Na Fig.9 pode ser visto um exemplo dessa notificação, correspondente ao Clash5.

Figura 9 - E-mail para aviso do prazo de conclusão do conflito. Fonte: Autoria própria, 2025.

No corpo do e-mail são descritos há quantos dias a resolução do conflito está em atraso ou quantos dias restam para o seu vencimento. Além disso, são fornecidas informações essenciais para a identificação do conflito, como o *clash name*, data correspondente ao prazo para conclusão e a descrição dos dois itens em conflito. Dessa forma, as notificações foram essenciais para a redução de desvios de prazo.

A manutenção de uma comunicação ativa com as equipes de projeto auxiliou na resolução dos conflitos, promovendo maior integridade na evolução do projeto, corroborando com o estudo de Hassanain et al. (2019). Somado a isso, a correta distribuição das tarefas de resolução entre os projetistas responsáveis favoreceu a eficiência do processo, fator ressaltado também por Akhmetzhanova et al. (2022).

5. Discussões

O trabalho apresenta contribuições significativas para o avanço das práticas relacionadas à gestão de conflitos em modelos BIM, propondo uma abordagem para aumentar a transparência dos processos de compatibilização e coordenação de projetos. É demonstrado como a integração de relatórios padronizados de conflitos, *dashboards* dinâmicos desenvolvidos no Power BI e automações com IA proporcionam melhorias no acompanhamento e análise de conflitos e na tomada de decisões mais assertivas. A proposta de um painel possibilitou a filtragem, organização e monitoramento dos dados de forma clara e intuitiva, alinhando-se diretamente ao modelo 3D da edificação. Os indicadores e parâmetros desenvolvidos trouxeram como diferencial a gestão eficiente de prazos e

responsabilidades técnicas para a resolução dos conflitos, e o envio automatizado de notificações otimizou a forma como são comunicadas as prioridades para os diferentes projetistas envolvidos, auxiliando no atendimento dos prazos.

Como resultado, a ferramenta alcançou os objetivos propostos, a partir da gestão inteligente dos conflitos que foram detectados nos modelos BIM, reduzindo a possibilidade de falhas. Dessa forma, promoveu-se maior colaboração e coordenação entre equipes multidisciplinares. Além disso, os resultados obtidos demonstram o potencial de aplicação futura da metodologia em outros empreendimentos, consolidando o uso de *dashboards* como recurso estratégico para o aprimoramento contínuo da gestão de informações na construção.

Referências

- Ahmadpanah, H., Haidar, A., & Latifi, S. M. (2023). BIM and Machine Learning (ML) integration in design coordination: using ML to automate object classification for clash detection. *Digital Design Reconsidered - Proceedings of the 41st Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe)*, 2, 619-628. <https://doi.org/10.52842/conf.ecaade.2023.2.619>
- Akhmetzhanova, B., Nadeem, A., Hossain, A., & Kim, J. R. (2022). Clash detection using Building Information Modeling (BIM) technology in the republic of Kazakhstan. *Buildings*, 12(2), 102. <https://doi.org/10.3390/buildings12020102>
- Bitaraf, I., Salimpour, A., Elmi, P., & Javid, A. A. S. (2024). Improved building information modeling based method for prioritizing clash detection in the building construction design phase. *Buildings*, 14(11), 3611. <https://doi.org/10.3390/buildings14113611>
- BuildingSMART International. (2025). *Industry Foundation Classes (IFC)*. Standards buildingSMART. <https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/>
- Caparas, C. (2019). *It's All in the Data: Visualizing Clash Metrics with Navisworks and Power BI*. Autodesk. <https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Its-All-Data-Visualizing-Clash-Metrics-Navisworks-and-Power-BI-2019>
- Chahrour, R., Hafeez, M. A., Ahmad, M. A., Sulieman, H. I., Dawood, H., Rodriguez-Trejo, S., Kassem, M., Naji, K. K., & Dawood, N. (2021). Cost-benefit analysis of BIM-enabled design clash detection and resolution. *Construction Management and Economics*, 39(1), 55-72. <https://doi.org/10.1080/01446193.2020.1802768>
- Chidambaram, S. (2020). The application of clash-detection processes in building information modelling for rebars. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Smart Infrastructure and Construction*, 172(2), 53–69. <https://doi.org/10.1680/jsmic.20.00005>
- Gil, A. C. (2009). *Estudo de Caso: fundamentação científica, subsídios para coleta e análise de dados, como redigir relatório*. Atlas.
- Harode, A., Ensafi, M., & Thabet, W. (2022). Linking BIM to Power BI and HoloLens 2 to support facility management: a case study approach. *Buildings*, 12(6), 852. <https://doi.org/10.3390/buildings12060852>
- Hassanain, M. A., Aljuhani, M., Sanni-Anibire, M. O., & Abdallah, A. (2019). Interdisciplinary design checklists for mechanical, electrical and plumbing coordination in building projects. *Built Environment Project and Asset Management*, 9(1), 29-43. <https://doi.org/10.1108/BEPAM-01-2018-0009>
- Kadcha, Y., Legmouz, D., & Hajji, R. (2022). An integrated BIM-Power BI approach for data extraction and visualization. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLVIII-4/W4-2022, 67-73. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-4-W4-2022-67-2022>
- Khan, N., Nadeau, S., Pham, X.-T., & Botton, C. (2024). Exploring associations between accident types and activities in construction using natural language processing. *Automation in Construction*, 164, 105457. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105457>
- Liang, X. (2020). *Clash Analysis by Power BI*. Autodesk. <https://forge.autodesk.com/blog/clashpowerbi>

- Lilis, G. N., Wang, M., Katsigarakis, K., Mavrokapnidis, D., Korolija, I., & Dimitrios, R. (2025). BIM-based semantic enrichment and knowledge graph generation via geometric relation checking. *Automation in Construction*, 173, 106081. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106081>
- Liu, P., Qi, H., Liu, J., Feng, L., Li, D., & Guo, J. (2023). Automated clash resolution for reinforcement steel design in precast concrete wall panels via generative adversarial network and reinforcement learning. *Advanced Engineering Informatics*, 58, 102131. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2023.102131>
- Liu, X., Zhao, J., Yu, Y., & Ji, Y. (2024). BIM-based multi-objective optimization of clash resolution: A NSGA-II approach. *Journal of Building Engineering*, 89, 109228. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2024.109228>
- Mehrbod, S., Staub-French, S., Mahyar, N., & Tory, M. (2019). Beyond the clash: Investigating BIM-based building design coordination issue representation and resolution. *Journal of Information Technology in Construction*, 24, 33–57. <http://www.itcon.org/2019/3>
- Moret-Colomer, S. (2023). Power BI como herramienta gratuita para presentación de información de modelos BIM. *BIM International Conference*, Valência, Espanha, 12, 87-95. <https://doi.org/10.4995/eubim2023.2023.16863>
- Sacks, R., Eastman, C., Lee, G., & Teicholz, P. (2018). *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers* (3^a ed.). Wiley.
- Santos, R. L., Hüttl, R. M. C., & Vasconcelos, B. M. (2024). Uso do power BI para análises quantitativas de uma modelagem BIM arquitetônica: um estudo de caso. *Anais do XX Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ENTAC)*, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 20, 1–13. <https://doi.org/10.46421/entac.v20i1.6234>
- Tang, X., Zhang, J., & Liang, R. (2024). The design of heating, ventilation, and air conditioning systems based on building information modeling: A review from the perspective of automatic and intelligent methods. *Journal of Building Engineering*, 82, 108200. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2023.108200>
- Yin, J., Luo, S., Rui, J., Yao, J., Zhang, F., Fu, B., & Kassem, M. (2024). BIM-based detection and optimization of spatial-temporal clashes in underground pipeline construction. *Automation in Construction*, 166, 105616. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105616>